

TASVIRIY SAN’ATDA PORTRET JANRIDA ISHLANGAN ASARLARNI BADIY IDROK ETISH

Kalandarova Shahlo Amatjonovna

Xorazm viloyati Urganch tumani 6-son maktabning tasviriy san’at va muhandislik
grafikasi fani o`qituvchisi

Polvonova Zamira Shavkatbayevna

Xorazm viloyati Xiva tumani 13-son maktabning tasviriy san’at fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada tasviriy san’atning hayotdagi o`rni, undagi portret janri haqida ma’lumotlar yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: tasviriy san’at, o`qituvchi, ta’lim, portret janri, maktab, usul, o`quvchi, muloqot, aqlli, yondashuv.

Tasviriy san’atning tur va janrlari xilma - xil bo`lib, bu borada portret janri alohida o`ringa egadir. Rassom inson qiyofasi orqali o`zi tasvirlayotgan shaxsning ichki kechinmalarini, xis – tuyg`ularini, uning kimligini, qanday kasb egasi ekanligini chizqilar va ranglar oqali ochib beradi.

Portretlar ma’lum syujet asosida maishiy, tarixiy, afsonaviy –mifalogik yoki adabiy asar qahramoni obrazida bo`lishi mumkin. Portretlar shoxona, psixologik, o`ta keskin xarakterli, avtoportret kabi turlarga bo`linadi. Tasviriy san’atda «Portret» janri azaldan rassomlarning asosiy mavzusi bo`lib kelgan. Uyg`onish davrining mashhur rassomlari Leonardo da Vinchi, Mikelanjelo, Rafael Santilar o`z asarlarida inson ruhiyatini, uning ichki dunyosini, psixologik xarakterlarini ochib berishga harakat qilganlar. Keyinchalik Rembrand, A.Dyurer kabi rassomlar o`z «Avtoportret»larida bu mavzuni yanada boyitdilar.

XVII-XIX asrlarda yashab o`tgan rus rassomlari O.A Kiprenskiy, A.Venetsianov, A.Kramskoy, I.Repin va boshqalar o`z ijodlarida borliqni realistik ruhda ko`rsatishga, hayotnii butunlay voqeligi bo`yicha - shodligi, g`amginligi,

quvnoqligi kabi insonlar ichki kechinmalarini zamonaviy talqinda ko‘rsatishga harakat qildilar.

Minatyurachi rassomlar tarixiy – badiiy asarlarning personajlari va sharoitlarini o‘z zamonasining obrazlari orqali tasvirlar edilar. Shuning uchun xam miniatyuralar kitobning alohida illyustratsiyasi emas balki alohida san’at asari sifatida qam qabul qilish mumkin.

O‘rta sharqning mashhur miniatyurachi rassomlaridan biri Kamoliddin Bekzoddir (1455- 1535y). Alisher Navoiyning qomiyligida voyaga etgan Kamoliddin Bekzod ijodida o‘rta sharq xalqlarining orzu – umidlari o‘z aksini topgan. Uning «Shayboniyxon», «Sulton Xusayn Mirzo», «Shahzoda Mirzo» asarlarida kishilarning psixologik harkteri moxirona ochib berilgan.

Umuman olganda portret janrida rasm ishlash bugungi kunga kelib o‘z ravnaqiga erishdi. Zamonamizning mashhur portretchi rassomlari A.Abdullaev, R.Aqmedov, M.Nabiev, R.Choriev, Ch.Aqmarovlar, keyingi avlod vakillari J.Umarbekov, B.Jalolov, A.Ikromjonov, O.qozokov, A.Aliqulovlar o‘zlarining yaratgan va yaratayotgan asarlarida zamon ruqi, o‘zbek kishilarning o‘zbekona bag`rikengligi, odamoxunligi, samimiyligi real aks ettirilgan. Biz bu rassomlarning yaratgan asrlarini qiyosan taqlil qilib chiqsak juda ko‘p yangiliklarni kashf etamiz.

Avvalo yuqorida zikr etilgan rassomlarning hay biri o‘z ishlash yo‘nalishiga, o‘z metodik asar yaratish uslubiga ega bo‘lib o‘zaro bir-birlaridan farq qiladilar. Tasviriy san’atning rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik kabi turlarida portret janrida asar yaratish bosib o‘tilayotgan tarix uchun - turli zamon va davr kishilari, ularning yashash tarzi, hayotiy voqeliklardan ma’lumot beruvchi yodgorlik bo‘lib qoladi.

O‘qituvchi portret janrida o‘quvchilarga ma’lumot berar ekan, inson qiyofasini tasvirlashda o‘ziga xos tasvirlash qoidalariga e’tiborini qaratadi. Proportsiya, simmetriya, gavda –tana, qo‘l, bosh, oyoq nisbatlariga diqqatni jalb qiladi. Doskada bosh, gavgdaga oid xomaki, qoralama rasmlar chizib ko‘rsatilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdirasilov S.F. Tasviriy san’at metodikasi. -T., «Ilm-Ziyo», 2006.
2. Abdirasilov S.F., Tolipov N.X. Tasviriy san’at o‘qitish metodikasi. -T., «Aloqachi», 2007